

Automatisierter Messaufbau für Permittivitätsbestimmungen bis 1000 °C

*Ralf Wagner¹, Albrecht Schmidt¹, Anne Tretau¹, Moritz Fritzsche²,
Christian Dannert², Patrick Hunhold¹*

¹ *Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar, Weimar*

² *Forschungsgemeinschaft Feuerfest e. V. am European Centre for Refractories,
Höhr-Grenzhausen*

Einleitung

Seit der Verfügbarkeit geeigneter Simulationssoftware gehört die Berechnung der elektromagnetischen Feldverteilung zu den ersten Schritten bei der Auslegung industrieller Mikrowellenerwärmungssysteme. Für präzise, praxisnahe Simulationen werden temperaturabhängige thermo- und elektromagnetische Materialeigenschaften benötigt. Während die Permittivität bis etwa 100 °C mit verschiedenen etablierten Messmethoden bestimmt werden kann, wird die Messung bei Temperaturen bis 1000 °C deutlich anspruchsvoller.

Messaufbau zur Hochtemperaturmessung von Permittivitäten

Bei koaxialen Verfahren besteht Kontakt zwischen Probe und Wellenleiter, der sich mit erhitzt; dadurch steigen die Anforderungen an Material, Geometriekompensation und Messtechnik. Zwei etablierte Lösungen sind antennenbasierte Anordnungen sowie resonatorbasierte Messsysteme.

Für die Trocknung feuerfester Betone werden Temperaturen bis ca. 550 °C benötigt, für die Ziegelherstellung bis zu 1100 °C. Der vorgestellte Aufbau besteht aus einer Heizkammer, die Betriebstemperaturen von bis zu 1200 °C ermöglicht. Der eingesetzte Resonator arbeitet bei Messfrequenzen von 0,85 GHz und 2,46 GHz und ist wassergekühlt, sodass die Temperatur während der Messung mit Schwankungen von weniger als 1 °C äußerst stabil bleibt. Für die Untersuchungen werden Proben mit einem Durchmesser von 20 mm und einer Länge von 100 mm verwendet. Die Messdauer beträgt abhängig von der Anzahl der Frequenzpunkte im Sweep weniger als 30 Sekunden. Der gesamte Ablauf ist über eine automatisierte Prozesseinheit steuerbar, sodass wiederholbare und effiziente Messungen gewährleistet sind.

Ergebnisse für Feuerfest- und Ziegelmaterialien

Unter Verwendung des automatisierten Messaufbaus konnten erste Ergebnisse für temperaturabhängige Permittivitäten gewonnen werden.

Feuerfest-Materialien weisen aufgrund von Partikelgrößen bis in den Millimeterbereich eine heterogene Struktur auf und müssen daher mit größeren Probekörper untersucht werden. Die bis etwa 500 °C sichtbaren, aber geringen Einflüsse der Hydratphasen (siehe Abb. 1a) können mit dem Aufbau quantifiziert werden. Oberhalb dieser Temperatur steigt die Permittivität kontinuierlich an.

Abb 1. In Abhängigkeit der Temperatur gemessene Permittivitäten für
a) Korund-Feuerfestbeton und b) Ziegelmaterial

Bei Ziegelmaterial zeigt der Imaginärteil der Permittivität oberhalb von 800 °C eine starke Zunahme (siehe Abb. 1b), was die Absorption elektromagnetischer Energie erhöht und zum bekannten „thermal runaway“ führen kann. In Resonatorsystemen führt ein hoher Imaginärteil zu breiten Resonanzkurven, die die genaue Bestimmung der Parameter erschweren. Dennoch liefert der entwickelte Messaufbau die erforderlichen dielektrischen Materialdaten zur Simulation und optimierten Auslegung von Mikrowellensystemen für Trocknungs- und Sinterprozesse.

Referenzen

James Baker-Jarvis et al. Measuring the Permittivity and Permeability of Lossy Materials: Solids, Liquids, Metals, and negative-Index Materials. Technical Note (NIST TN) - 1536. Available at <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/TN/nbstechnicalnote1536.pdf> (2005).

Garcia-Baños, B.; Catalá-Civera, J.M.; Peñaranda-Foix, F.L.; Plaza-González, P.; Llorens-Vallés, G. In situ monitoring of microwave processing of materials at high temperatures through dielectric properties measurement. *Materials* 2016, 9, 349.

Varadan, V.V., Hollinger, R.D., Ghodgaonkar, D.K., Varadan, V.K. (1991) Free-space, broadband measurements of high-temperature, complex dielectric properties at microwave frequencies. *IEEE Trans. Instrum. Meas.* 40, 842–846.